

CZU: 347.515.1:347.426-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7657241>

RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR PENTRU PREJUDICIUL ECOLOGIC CAUZAT DE MINORI

BEJENARI Mihaela

doctorandă, Școala doctorală „Științe penale și drept public”,
asistent universitar, Facultatea drept, administrație, ordine și securitate publică,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0002-3118-1225

Summary. *The most pressing concern of human society, widely publicized, is and will remain for many generations to come the degraded state of the environment, which is usually due to the values that society promotes at a certain stage of development. Ensuring the exercise of the right to a healthy environment is possible only in the presence of an effective mechanism of defense by preventing or ultimately repair damage caused.*

Keywords: *injury, environmental, responsibility, minor.*

Cea mai stringentă îngrijorare a societății umane, mediatizată pe scară largă, este și va rămâne încă pentru multe generații înainte starea degradată a mediului, care se datorează, de regulă, valorilor pe care le promovează societatea la o anumită etapă de dezvoltare. Conștientizarea acestui fapt condiționează cunoașterea și aplicarea principiilor proprii de dreptul mediului, utilizarea unor procedee categorice și constituirea unor norme la soluționarea unei probleme specifice pentru societatea umană, cum ar fi cea a protecției mediului, astfel încât în final să excludă intervenția omului în mediu sau să înlăture totalmente consecințele acesteia. Nu în zadar dreptul la un mediu sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic este consfințit în Legea fundamentală a statului – Constituția Republicii Moldova. Totodată, după cum afirmă unii autori, dezvoltarea legislației de mediu are loc în direcția identificării unor drepturi specifice, printre care dreptul la un mediu sănătos apare ca unul fundamental [1, p. 237-241]. Din acest considerent, nu putem rămâne indiferenți față de regulile după care se derulează raportul juridic de răspundere în dreptul mediului.

După cum e și firesc, una dintre cele mai eficiente pârghii de natură juridică în soluționarea problemelor de ordin major, s-a dovedit a fi, de-a lungul secolelor, anume măsurile de răspundere juridică. Și în compartimentul “protecția mediului” problema răspunderii juridice și-a găsit un loc important. Ba chiar mai mult ca atât, am vrea să spunem că și-a găsit un “loc de rege”. Aceasta se manifestă prin prisma regulilor specifice conform cărora se aplică răspunderea în raporturile de dreptul mediului, precum și prin prisma efectelor pe care le produce. Ea apare ca unul din mijloacele de mare importanță în lupta împotriva poluării mediului, astfel că eforturile de cizelare a normelor de drept reprezintă un proces în continuă dezvoltare. De asemenea răspunderea juridică este

probabil, unicul subiect care cel mai des se discută în coraport cu subiectul “protecția mediului”.

Actualitatea unui studiu științific privind problema răspunderii părinților pentru prejudiciul ecologic cauzat de minori este subliniată și de existența unor divergențe între aplicarea corectă a normelor legale, precum și de elaborarea cadrului juridic adecvat care se referă la protecția mediului.

Actualitatea temei investigate rezultă și din faptul că tema abordată vizează aspecte ale aplicării răspunderii civile delictuale față de subiecții responsabili pentru faptele minorilor, în vederea stabilirii unor circumstanțe caracteristice și reguli aplicabile desemnării responsabilului pentru repararea acestor categorii de prejudicii. Or, problema subiectului raportului juridic este relevată uneori pornind de la enunțarea categoriilor de subiecți ai raporturilor, definirea acestora reieșind din aceasta și fiind lăsată la considerarea cititorului.

Potrivit unor opinii [2] aplicarea normelor dreptului civil în materia răspunderii pentru prejudiciile aduse mediului se face prin adaptarea lor la particularitățile raporturilor juridice de drept al mediului. Prin urmare, răspunderea juridică îmbracă forme concrete în funcție de specificul normei juridice încălcate și raportul juridic în cadrul căruia a fost încălcată norma legală. Astfel, suntem în fața unei situații când în cadrul raporturilor juridice de dreptul mediului sunt aplicate regulile de răspundere civilă, penală și contravențională. În unele cazuri aceste forme ale răspunderii juridice în contextul specificului normelor de dreptul mediului dobândesc anumite caractere specifice, iar, ca rezultat, au de „suferit” teoriile și concepțiile tradiționale cu privire la natura și conținutul unor instituții de drept.

În așa fel, problema răspunderii juridice în raporturile de dreptul mediului este abordată tot mai frecvent în ultimul timp. Mai ales că astăzi, tot mai frecvent, în doctrină se vorbește despre existența unei răspunderi specifice dreptului mediului, diferită de cea civilă. Acest lucru se datorează viziunilor noi asupra unor elemente ale răspunderii juridice în cadrul raporturilor de dreptul mediului, la care se adaugă și constatările jurisprudenței și statisticii judiciare care ne demonstrează adeseori ineficacitatea normelor și metodelor existente în prezent.

Într-adevăr, pentru victimele unei daune ecologice, faptul că persoana ce a cauzat dauna a fost supusă răspunderii penale sau contravenționale va reprezenta o consolare morală, însă în cea mai mare parte victima va dori o reparare a daunei. Această reparare se dovedește a fi, de regulă, un scop principal, iar uneori și exclusiv. Prin urmare, am putea să afirmăm că pentru situația în care s-a cauzat o daună ecologică, răspunderea penală și contravențională este subsidiară, iar cea patrimonială, care se exprimă prin obligația de reparare a daunei, este una principală.

Totuși, ținând cont de specificitatea sa, apelul la normele răspunderii civile în scopul reparării unui prejudiciu adus mediului multă vreme a constituit și mai constituie și în prezent o alternativă și nu o soluție reală. În situația descrisă, eforturile sesizate din partea doctrinei ce străduiesc în a consacra un regim de răspundere care să surprindă specificul prejudiciului ecologic a devenit o actualitate în domeniul științei și jurisprudenței de mediu. Această constatare, de fapt, ne aduce în fața unor împrejurări care ne îndreptățesc să afirmăm că cea mai discutată și actuală problemă, în materie de mediu, rămâne a fi - cea a reparării prejudiciului ecologic, care din considerente obiective comportă unele specificități greu de explicat, atât în privința producerii și manifestării în timp, cât și în planul constatării, identificării sursei, evaluării și reparării în natură.

Acest fapt se constată și prin prisma regulilor și principiilor care se aplică la repararea daunelor ecologice. Este vorba despre obligația de reparare a daunei ecologice, și nu de facultatea acesteia, este vorba de repararea integrală a daunei ecologice, și nu de posibilitatea de a negocia cuantumul despăgubirii, este vorba despre obligația de reparare a daunei de mediu în interes public, care nu este lăsată doar la latitudinea celui ce a pățit nemijlocit, victimă în acest caz fiind recunoscută întreaga societate.

Menționăm că la acest capitol, ca importanță, se evidențiază problema răspunderii părinților pentru prejudiciul ecologic cauzat de minori.

Deseori, în discuțiile realizate pe marginea problemei de mediu, cea a prevenirii producerii unor daune ecologice, și nu stabilirea răspunderii pentru recuperarea celor produse rămâne a fi, fără îndoială cea mai stringentă. Acest fapt se datorează nemijlocit aspectelor distincte ce privesc caracterul iremediabil al daunei ecologice, cu atât mai mult, dacă subiectul este iresponsabil datorită vârstei sale.

Astfel, potrivit regulilor generale, în cazul comiterii unei fapte ilicite, cu caracter prejudiciabil, în prezența vinovăției, subiectul va suporta consecințele răspunderii contravenționale sau penale după caz, însoțite de cele ale răspunderii civile delictuale [3, p. 24].

Însă, aceasta din urmă poate fi aplicată și în cazul lipsei caracterului ilicit al faptei sau vinovăției în anumite cazuri concrete [4, p. 1075], însă cu condiția să existe un prejudiciu. În acest context, referindu-ne la interesul apărut și interesul utilizării normelor de drept, constatăm că repararea prejudiciului cauzat și repunerea victimei în situația anterioară reprezintă finalitatea aplicării răspunderii civile delictuale.

Deci, pornind de la dificultatea aplicării răspunderii civile delictuale, chestiune care derivă din problemele abordate mai sus, trebuie să menționăm că fapta prejudiciabilă devine sesizabilă atunci când acesta este săvârșită de un

subiect care datorită vârstei sale de până la 14 ani nu poate tras nici la una din formele răspunderii juridice, deoarece se consideră că nu dispunea de discernământ în momentul comiterii faptei. Or, aplicarea acesteia nu ar avea nici un efect atâta timp cât minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, nu dispune de venituri.

După cum se poate vedea din cele relatate, legiuitorul pentru asigurarea exercitării dreptului de creanță a victimei față de făptuitor, care este debitorul obligației de reparare, a instituit mecanismul aplicării răspunderii față de un subiect, altul decât cel ce a cauzat dauna, formula respectivă fiind valabilă și în materia reparării prejudiciilor ecologice.

Potrivit regulii generale, pentru angajarea răspunderii delictuale este necesară vinovăția autorului faptei ilicite. Menționăm faptul că, nu întotdeauna aceeași persoană întrunește calitatea de autor al faptei ilicite și cea de debitor în obligația delictuală.

În continuarea argumentării afirmației de mai sus, invocăm normele articolului 2008 al Codului Civil al Republicii Moldova care prevăd următoarele: „Prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit 14 ani se repară de părinți sau de tutorii lui dacă nu demonstrează lipsa vinovăției lor în supravegherea sau educarea minorului. Dacă minorul care nu a împlinit 14 ani a cauzat prejudiciul când se afla sub supravegherea unei instituții de învățământ, de educație sau instituții curative ori a unei persoane obligate să-l supravegheze în bază de contract, acestea răspund pentru prejudiciul cauzat dacă nu demonstrează că și-au îndeplinit în mod corespunzător obligația de supraveghere.”

Analizând în detaliu conținutul normei respective, constatăm că norma respectivă se referă la sarcina probării lipsei vinovăției rezultată din supravegherea necorespunzătoare, care în mod corespunzător revine părinților sau tutorilor minorului, instituției de învățământ, de educație sau instituției curative ori a unei persoane obligate să-l supravegheze în bază de contract,

Din normele expuse mai sus observăm că, aparent, soluția ar fi clară. Însă fără o înțelegere justificată a esenței reparării prejudiciului ecologic, din cauza specificului acestuia și datorită complexității situațiilor imprezibile care își pot face apariția în cursul aplicării normei în cauză, constatăm necesitatea revizuirii cadrului normativ în domeniu. În acest sens, riscul generat de intenția a formula unele recomandări de analiză și de identificare a unor soluții de apărare a titularilor dreptului la repararea prejudiciului ecologic, este mare, poate chiar imposibil.

În viziunea unor autori [5, p. 241], repararea prejudiciului ecologic nu este asigurată decât în mod imperfect, fie pentru că acesta nu este reparabil în natură, fie că este diluat încât nici o reparație nu este posibilă. Efectuând o examinare a

opiniilor expuse în sursele de specialitate, putem ajunge la concluzia că de multe ori dificultatea în corecta percepție a esenței reparării prejudiciului de către părinții minorului culpabil constă în situațiile neprevăzute ce pot fi sesizate în cursul examinării litigiilor, spre exemplu ar fi cazul în care nu se demonstrează vinovăția lor sau invers, aceștia demonstrează nevinovăția.

La prima vedere aceste argumente ar fi destul de acceptabile, însă ne propunem să țărnuim problematica sarcinei probei prin identificarea situațiilor critice care generează efectiv, multe semne de întrebare, precum: care sunt parametrii ce atestă îndeplinirea corespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor de educație a minorului, iar mai cu seamă cele de supraveghere? Or, cine repară prejudiciul în lipsa vinovăției părinților?

Deasemenea în mod subsidiar a fost atinsă problema unității de măsură a educației pentru a incrimina vinovăția părinților. Prin urmare, este firesc să adresăm acest gen de întrebări, având în vedere că, atât copiii cu un nivel înalt de educație, cât și copiii lipsiți de educație pot comite fapte, prejudicii aduse mediului. În acest sens, reflectăm în continuare prevederile alineatului (1) al articolului 60 din Codul familiei, care prevede că: „Părinții au dreptul și sînt obligați să-și educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat”. Reieșind din textul enunțat mai sus rezultă concluzia despre existența în fond a nivelului de proporționalitate directă a nivelului de educație a copiilor cu nivelul de educației a părinților, ceea ce face dovada capacității convingerilor exprimate de ei la educarea acestora.

Într-un final, soluționarea dilemei în cauză ar fi posibilă prin instituirea unei prezumții de răspundere în sarcina părinților pentru faptele ilicite ale copiilor minori, în sensul că lipsa unei educații corespunzătoare trebuie să fie dedusă întotdeauna din chiar faptul antisocial prejudiciabil săvârșit de minor [6, p. 455].

În această ordine de idei, constatăm că norma respectivă permite o interpretare duală a responsabilității în ce privește educarea copiilor pe marginea coabitării acestora împreună cu părinții lor – „condiție esențială (considerată de unii)” în angajarea răspunderii în culpa nesupravegherii și educării corespunzătoare.

În continuare ținem să realizăm o analiză a problemei ce implică cele mai multe discuții și cercetări și care constă în identificarea soluției în cazul în care minorul a cauzat un prejudiciu ecologic, în lipsa supravegherii, spre exemplu, în timp ce se deplasa de la instituția de învățământ spre casă. Este firesc să apară întrebarea ce vizează incriminarea vinovăției ce rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de supraveghere. În acest sens, potrivit unor opinii [7, p. 175], în scopul sporirii garanțiilor creditorilor dreptului de creanță ce rezultă din repararea prejudiciului, s-ar admite posibilitatea angajării răspunderii comune pe

cote-părți ale părinților (tutorilor) și ale instituțiilor de învățământ, de educație sau curative când fapta prejudiciabilă se comite ca urmare a exercitării supravegherii neadecvate de către instituțiile respective și educării necorespunzătoare de către părinți sau tutori. Trebuie să conștientizăm că ar fi posibilă o asemenea soluție, însă demonstrarea gradului de vinovăție a fiecărui subiect în parte, respectiv cota-parte din răspundere se va dovedi una extrem de dificilă.

Totuși, cea mai mare problemă care stârnește controverse este identificarea soluției în cazul când unul din părinții minorului care a cauzat un prejudiciu ecologic este îngădit în exercitarea atribuțiilor de educare a copilului, drept exemplu, părinții divorțați. Dacă e să ne referim la lipsirea printr-o hotărâre de judecată a unuia din soț de posibilitatea de a se îngriji de minor, acesta fiind exonerat de răspundere, iar responsabilitatea fiind pusă în acest caz pe seama celuilalt soț, atunci putem ajunge la concluzia că situația dată reprezintă o injustețe, dat fiind faptul că legislația familiei instituie obligația de educare a minorilor în sarcina ambilor soți, indiferent dacă aceștia locuiesc împreună sau separat.

Chiar și în doctrină, această opinie este împărtășită și de unii autori [8, p. 144] care susțin că fundamentul răspunderii civile delictuale trebuie să fie unic pentru ambii părinți, comunitatea de locuință nefiind de natură să creeze situații diferențiate între aceștia. Coabitarea părinților și a minorilor se consideră ca lipsită de importanță atâta timp cât răspunderea părinților poate fi angajată chiar și atunci când nu au o locuință comună.

Nu putem trece cu vederea și chestiunea care se atestă și în cazul în care unul din părinți este decăzut din drepturile părintești, iar urmare a acestui fapt, i-a fost îngădit accesul la îndeplinirea obligației de supraveghere. Codului familiei, alineatul (1) articolul 58 prevede că: „Părinții au drepturi și obligații egale față de copii, indiferent de faptul dacă copiii sunt născuți în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinții sau separat”. Astfel, în textul dat nu găsim o reglementare expresă care să ne stabilească expres temeiurile de încriminare a vinovăției și responsabilizării „cu orice preț” a părintelui decăzut din drepturi, deoarece obligațiile prevăzute de această normă se constituie față de copii în sensul întreținerii, dar nu și față de terți în materie de răspundere pentru faptele acestora. În așa fel, o soluție ar fi admiterea situației în care părinții decăzuți din drepturile părintești să fie exonerați de răspundere în temeiul lipsei de vinovăție pentru nesupraveghere.

În ordinea celor expuse, cu privire la admiterea posibilității de exonerare de răspundere a părintelui care trăiește separat de copii ne putem permite să enunțăm și Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție [9, p. 98], însă aceasta se

referă la cazurile în care el a fost lipsit de posibilitatea de a participa la educarea copilului din vina altui părinte. Particularitatea care reiese din conținutul normei la care ne referim nu va avea aplicabilitate în cazul responsabilizării pentru neexecutarea obligațiilor de educare, deoarece în cazul decăderii din drepturile părintești a unui părinte, vina lipirii de posibilitatea de a participa la educarea copilului aparține tot acestuia și nu părintelui care a înaintat acțiunea de decădere din drepturi. Or, în materie de mediu această reglementare ar avea un impact dezastruos, dat fiind faptul că legislația civilă la capitolul răspunderii minorului, dar și cea a familiei consacră acestui tip de răspundere un caracter subiectiv, bazată pe culpa părinților rezultată din neîndeplinirea obligațiilor de supraveghere și educare.

Tot în acest context se consideră că lipsa de supraveghere și educație a copilului minor, a devenit nesemnificativă, dat fiind faptul că, independent de culpa părinților, răspunderea acestora poate fi angajată [8, p.134].

De aici, în mod stringent, se cere a concluziona că în cazul în care părinții vor demonstra nevinovăția lor, prejudiciul va fi reparat tot de către aceștia integral.

Cele expuse mai sus, ne legiferează ideea că unica soluție și cea mai eficientă ar fi consacrarea caracterului obiectiv și solidar al răspunderii părinților pentru fapta minorului, ținând cont de faptul că legislația de mediu la capitolul răspunderii plasează accentul pe caracterul ei obiectiv din perspectiva garantării unei reparări integrale și eficiente a prejudiciului ecologic, precum și a desemnării responsabilului în acest sens.

O altă problemă asupra căreia atragem atenția este legată de situația când părinții necăsătoriți ai minorului sunt și ei minori, și se fac vinovați de neexecutarea obligației de supraveghere și de educație a minorului. Paradoxul ar fi ca bunei să răspundă pentru fapta nepoților, fapt inadmisibil. În acest sens, putem incova prevederile normei de la alineatul (3) articolul 2008 care prevede că: „Obligația părinților, tutorilor, a instituțiilor de învățământ, de educație, a instituțiilor curative de a repara prejudiciul cauzat de un minor nu încetează o dată cu atingerea majoratului acestuia sau o dată cu dobândirea unor bunuri suficiente pentru repararea prejudiciului”. Totuși, norma de mai sus se referă expres la atingerea majoratului de către minorul cu vârstă de până la 14 ani care a cauzat nemijlocit un prejudiciu, iar pentru cazul nostru, în primul rând, părinții minorilor vizați se încadrează de obicei în vârstă de după 14 ani, iar în al doilea rând ei poartă răspundere nu pentru că a cauzat direct prejudiciul, ci pentru neexecutarea obligației de educație și supraveghere.

Totuși, dacă despăgubirea achitată de părinți pentru fapta minorului în vârstă de până la 14 ani are loc din cauza iresponsabilității acestuia datorată

lipsei discernământului, atunci în cazul minorului ce a împlinit această vârstă părinții achită despăgubirea nu din cauza faptului că acesta nu are capacitate delictuală, ci pentru că nu dispune de venituri suficiente. Aparent această despăgubire manifestă un caracter obiectiv, însă ținând cont de faptul că alineatul (2) articolul 2009 se referă expres la vinovăția părinților sau curatorului dacă nu demonstrează că și-au îndeplinit în mod corespunzător obligația de supraveghere, sesizăm faptul că suntem în prezența răspunderii subiective.

Examinând cele expuse mai sus, putem să ne permitem să formulăm o concluzie proprie asupra esenței răspunderii delictuale a părinților pentru fapta minorului și anume că aceasta se întemeiază pe principiul subiectiv.

O altă problemă, asupra căreia dorim să accentuăm atenția, este chestiunea cu privire la sesizarea momentului săvârșirii faptei și respectiv începutul producerii efectelor negative, dat fiind faptul că influențele negative asupra mediului și omului nu cunosc granițe locale, regionale și statale. Astfel, întrebarea care ne preocupă rămâne a fi situația în care nu se poate stabili cu certitudine momentul săvârșirii faptei care pune instanța în imposibilitatea de a incrimina responsabilitatea reparării prejudiciului. În acest caz, invocăm prevederile normei Codului Civil, menționate de altfel mai sus, și anume alineatul (3) articolul 2008. Însă, observăm că norma respectivă nu va avea aplicabilitate atunci când se constată că fapta a fost comisă de către făptuitor cu 50 de ani în urmă, atunci când avea vârsta de 12 ani, deoarece părinții de altfel, nu mai au nici o obligație față de copii, ci invers, copii sunt obligați la întreținerea părinților inapți de muncă în conformitate cu dispozițiile Codului familiei [10, art.80].

Din cele relatate mai sus, ținem să concluzionăm că, reieșind din acest concurs de împrejurări, la prima vedere dispăre caracterul obiectiv al răspunderii dacă considerăm că făptuitorul a plătit pentru fapta proprie. Totuși, în realitate, aici caracterul obiectiv al răspunderii persistă, deoarece obligația de reparare a prejudiciului este executată din contul faptuitorului, dar în numele părinților, din simplul considerent al faptului că aceștia sunt obligați să răspundă pentru fapta minorului chiar dacă el a ajuns la majorat, iar potrivit alineatului (1) articolul 80 al Codului familiei al Republicii Moldova „Copiii majori apți de muncă sunt obligați să-și întrețină și să-și îngrijească părinții inapți de muncă care necesită sprijin material”.

În definitivă, efectuând o radiografiere a celor consemnate supra, reliefăm concluzia că în materie de mediu, doctrina de specialitate propune fundamentarea răspunderii părinților pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori pe ideea de garanție, însoțită de un sistem de asigurări de răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate, deoarece, în realitate, părinții nu pot înlătura prezumția de răspundere instituită în sarcina lor, decât în foarte puține cazuri [11, p.172; 12, p.45-49].

Actualmente, în literatura de specialitate [13, p. 130] se susține ideea potrivit căreia noile reglementări bazate pe teoria obiectivă vor permite consacrarea unei răspunderi directe, principale și independente a părinților, distinctă de cea a părintelui minor, victima având posibilitatea de a se îndrepta împotriva acestora pentru obținerea integrală a despăgubirilor, fără a fi nevoită să dovedească culpabilitatea lor, chiar și în acele împrejurări în care copilul a săvârșit fapta în lipsa discernământului. În vederea obiectivizării răspunderii părinților pentru fapta minorilor este susținută în doctrină și de alți autori [14, p. 81], care fac referire la legătura naturală dintre părinți și copii, în ideea generoasă de solidaritate familială.

În totalizarea celor expuse mai sus, cu titlu de propunere, vom prelua modul de examinare a problemei de către specialiștii în materie de dreptul mediului, și anume că consacrarea caracterului obiectiv urmează să opereze doar față de părinți, iar cealaltă categorie de subiecți (tutori, curatori, instituții de învățământ) în grija cărora a fost încredințat minorul vor răspunde doar în prezența vinovăției, deoarece supravegherea asumată de aceștia are cu totul altă natură.

Referințe:

1. РЫЖЕНКОВ, А. Правовой опыт охраны окружающей среды в зарубежных странах: вопросы взаимопонимания, В бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Института Бизнеса, nr.4/2012.
2. ARDELEAN, G. Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale. În: Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Ed. XVI-a, nr.1, Chișinău 2016, p. 41-48
3. ARDELEAN, G. Particularități ale acțiunii în justiție pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori. În: Legea și viața, nr.11/2015, p. 24-28
4. Comentariu la Cod civil al Republicii Moldova, vol. II. Chișinău: ARC, 2006, 1355 p.
5. DUȚU, M. Dreptul mediului, ediția a III-a. București: C.H. BECK, 2010. 495 p.
6. BĂIEȘ, S. Drept civil, Teoria generală a obligațiilor. Chișinău: Cartier, 2015. 750 p.
7. ARDELEAN, G. Oportunitățile adaptării legislației naționale la standardele UE și CSI privind evaluarea și repararea prejudiciului ecologic. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale, Criminalitatea în spațiul UE și CSI: evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere, 12-13 iunie, 2012. 400 p.
8. BOILĂ, L.R. Paza juridică a minorului din perspectiva fundamentării obiective a răspunderii civile delictuale a celor care exercită supravegherea lui. În: Dreptul, nr.6/2011, p.130-154
9. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica aplicării legislației ce reglementează repararea daunei cauzate sănătății” nr.9 din 23.02.1998. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 1998, nr.4.
10. Codul familiei, adoptat prin Legea nr.1316 din 26.10.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48.

11. ARDELEAN, G. Eficiența instituției martorului în determinarea responsabilului pentru repararea prejudiciului ecologic. În: *Materialele conferinței științifico-practice internaționale, Probleme actuale privind protecția și securitatea persoanelor implicate în procesul penal*, 21 martie, 2013. 370 p.
12. ARDELEAN, G. Analiza particularităților evaluării prejudiciului ecologic adus persoanelor și bunurilor sale. În: *Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI*, Ed. XV-a, nr.1, Chișinău: 2015. p. 45-52.
13. ARDELEAN, G. Rolul autorităților publice în implementarea politicilor cu privire la evaluarea și repararea prejudiciului ecologic. În: *Caietul științific*, nr.6/2012, Chișinău: 2014. 610 p.
14. ARDELEAN, G. Studiu privind impactul politicilor de mediu asupra calității reglementărilor în domeniul reparării prejudiciului ecologic. În: *Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI*, Ed. XV-a, nr.2, Chișinău: 2015. p. 54-59.

